

SHAHAR TIPIDAGI AHOLI YASHASH HUDUDLARI MARKAZLARINI
RIVOJLANTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589928>

Jalilova Muhayyo Halim qizi

Toshkent Arxitektura Qurilish instituti magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqola aholi punktlari va jamoat markazlarini rekonstruksiya qilishda me'moriy - rejaviy tashkillashtirish muommasiga bag'ishlangan bo'lib, shaharsozlikni rejalashtirish, rivojlantirish, qishloq hududlarini aholi punktlarini va jamoat markazlarini zamonaviy talablar asosida shakllantirish, xo'jalik korxonalarini hududlarini rejalashtirish va tashkil qilish loyihalarini ishlash uslublari yoritilgan.*

Aholi punktlari va jamoat markazlarini shakllantirish jahon tajribasini qo'llagan holda turli misollar va loyihalarda o'z ifodasini topadi va turar joy, qurilishning rivojlanishi, qishloq infratuzilmasini yaxshilash bilan bog'liq bo'lgan loyihalarini ishlashda katta tayanch bo'ladi.

Kalit so'zlar: *shaharning bosh markazlari, umumiy markazlar, xizmat ko'rsatish obyektlari, kompozitsion loyihalash, savdo markazlari, transport yo'llari, jamoat markazlari, markaz tuzilmasi, hajmiy -fazoviy shakllantirish, relef.*

Аннотация: *Данная статья посвящена методике архитектурно - планировочной организации реконструкции населенных пунктов и общественных центров и освещает методы проектирования градостроительного планирования, развития, формирования сельских территорий на основе современных требований к населенным пунктам и общественным центрам, разработки проектов планировки и организации территорий хозяйственных предприятий.*

Формирование населенных пунктов и общественных центров найдет свое выражение в различных примерах и проектах с использованием мирового опыта и станет большой опорой при работе над проектами, связанными с развитием жилья, строительства, улучшением сельской инфраструктуры.

Ключевые слова: *главные центры города, общие центры, объекты обслуживания, композиционное проектирование, торговые центры, транспортные магистрали, общественные центры, структура центра, объемно-пространственное формирование, рельеф.*

Abstract: *This article is devoted to the methods of architectural and planning organization of the reconstruction of settlements and community centers and highlights the methods of designing urban planning, development, formation of rural areas on the basis of modern requirements for settlements and community centers, development of planning projects and organization of territories of economic enterprises.*

The formation of settlements and community centers will find its expression in various examples and projects using the world experience and will be a great support when working on projects related to the development of housing, construction, improvement of rural infrastructure.

Key words: *main city centers, common centers, service facilities, composite design, shopping malls, highways, community centers, center structure, spatial formation, relief.*

Kirish. O'zbekistonda qishloq joylarni barqaror rivojlantirishning ustuvor vazifalari. Keyingi yillarda shahar va qishloq aholi punktlarining zamonaviy me'moriy qiyofasini shakllantirish, uy-joy va ijtimoiy-maishiy qurilishni jadal rivojlantirish, muhandislik-kommunikatsiya va yo'l-transport infratuzilmasini yangilash hamda rekonstruksiya qilish bo'yicha amalga oshirilgan kompleks chora-tadbirlar Toshkent, Andijon, Farg'ona, Namangan, Qo'qon, Urganch, Qarshi, Shahrisabz shaharlarining arxitektura-loyihalashtirish tizimini sezilarli darajada yaxshilash imkonini berdi. Guliston, Qashqadaryo, Termiz va Jizzax shaharlarini rekonstruksiya qilish ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda[1].

Namunaviy loyihalar asosida yakka tartibdagi zamonaviy turar joylar barpo etilishi natijasida qishloq aholi punktlarining qiyofasi tubdan yaxshilanib bormoqda. 2016- yil ohiridan boshlab aholining kam ta'minlangan qatlami uchun shaharlar va qishloq aholi punktlarida arzon uy-joylarni qurish ishlari yanada tezkor sur'atlarda davom ettirilmoqda.

Shahar tipidagi aholi hududlarini rejaviy tuzilishining shakllanishi va rivojlanishi istiqbollari, shaharning aholi joylashgan ishlab chiqarish va rekratsiya hududlarini loyihalash hususiyatlari ko'rib chiqiladi.

Asosiy e'tibor shaharsozlikka va aholi yashaydigan hududlarni loyihalashning dolzarb muammolariga qaratilgan. O'quv materiali amaldagi me'yoriy xujjatlar asosida hozirgi zamon shahar qurilishini, amaliyotini, shahar va qishloqlarni e'tiborga olgan holda yoritildi.

Muammoning o'rganilganlik darajasi.

Tahlillar aholi punktlarida qurilish ishlarini olib borish va rekonstruksiya qilish, loyiha va qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish davomida belgilangan tartib, qoida va me'yorlar qo'pol ravishda buzilayotgan holatlar mavjudligini ko'rsatmoqda.

Joylarda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi hamda davlat boshqaruvi organlari o'rtasida hududlarni rivojlantirishda shaharsozlik jarayonini boshqarish borasida vazifalar va vakolatlarning aniq chegaralari mavjud emasligi shaharlar hamda boshqa aholi punktlarini rejali rivojlantirish va kompleks qurish hamda izchil rivojlantirish borasida shoshilinch, ba'zida esa noto'g'ri loyihaviy-rejali qarorlar chiqarilishiga sabab bo'lmoqda.

Zamonaviy loyihalashtirish usullarini, amaliy dasturiy mahsulotlarni, ilm-fan, arxitektura va dizayn yutuqlarini hayotga tatbiq etish, zamon talablariga javob beradigan, murakkab hamda yuqori kategoriyali loyiha-qidiruv ishlarini amalga

o'shinish imkoniyatiga ega istiqbolli yoshlarni jalb etish uchun yetarli qiziqishi bo'lmagan loyiha tashkilotlari faoliyatini qayta ko'rib chiqish talab etilmoqda.

Bugungi kunda shaharsozlik sohasiga oid asosiy masalalar va muhim muammolarni hal etish g'oyat dolzarb vazifa ekani inobatga olinib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan «O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmon hamda «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qaror qabul qilindi.

Xususan, qabul qilingan Farmon, avvalo, O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasining arxitektura va shaharsozlik sohasida yagona davlat va ilmiy-texnikaviy siyosatni olib borish jarayonidagi rolini oshirishga qaratilgan bo'lib, uning faoliyatidagi asosiy vazifalar va yo'nalishlarni belgilab beradi. Jumladan:

- shaharsozlik va shaharsozlik faoliyatiga oid me'yoriy-huquqiy bazani muntazam ravishda takomillashtirib va yangilab borish;
- loyihalash ishlari va qurilish faoliyatini muvofiqlashtirish, qurilishda ishlab chiqarish jarayoniga ilg'or texnologiyalar jalb qilinishini tashkil etish;
- bozor munosabatlarini yanada chuqurlashtirish va kapital qurilishda davlat haridlarini amalga oshirish tizimini yanada takomillashtirish;
- arxitektura, loyihalash va qurilish sohalari uchun malakali kadrlarni tayyorlashni ta'minlash[2].

O'zbekistonda qishloq joylarni barqaror rivojlantirish ustuvor vazifalar qatoriga kiritilgan bo'lsada, ushbu masalani ilmiy jihatdan asoslash, uni amalga oshirish mexanizmlarini yanada takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot doirasini kengaytirish va amaliy ahamiyatga molik takliflar ishlab chiqish lozim.

Xorij olimlari tomonidan bayon etilgan qishloq joylarini barqaror rivojlanish konsepsiyalari va uning asosiy tamoyilda turlicha yondoshuvlar mavjud bo'lib, yagona bir tushuncha va kelishuv yo'qligini ko'rsatmoqda. Barqaror rivojlanish konsepsiyasidagi yangicha qarashlar turli nazariya va ilmiy maktablar yo'nalishlarini o'zida aks ettirgan holda, hozirda dunyoda bo'layotgan murakkab jarayonlarni chuqur tahlil qilib, insoniyat sivilizatsiyasiga ta'sir ko'rsatayotgan turli omillarga baho berishdan iborat.

Ilmiy ishda ko'tarilgan mavzu arxitektura nazariyasi va tarixi, shaharsozlik, landshaft arxitekturasi bilan bog'liq ilmiy adabiyotlarda u yoki bu darajada o'rganilgan bo'lsa-da, alohida ilmiy ish ko'rinishidagi tadqiqot sifatida shu choqqacha ilmiy jihatdan keng qamrovli o'rganilmagan. Biz o'rganayotgan sohaga taaluqli ilmiy ishlar I.S.Baydjanov, A.S.Uralov, K.D.Raximov, Vergunov A.P., E.N.Negmatov, Y.M.Maxkamov, D.U. Isamuxamedova, L.A.Adilovakabi olimlarning ishlarida uchraydi[3].

Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati. bugungi kunda shahar tipidagi aholi yashash hududlari markazlarini rekonstruksiya qilishda bunyod etiladigan sifatiga qo'yiladigan talablar ham ortib bormoqda. Jumladan, iqtisodiy va

sotsial-demografik, me'moriy-badiiy va tabiiy-iqlim sharoitlarini hisobga olish bilan bog'liq bo'lgan hududlarining shakllanishidagi o'ziga xos zamonaviy omillar sifatida ro'yobga chiqmoqda[4].

Jamoat markazlari hududlaridan amalda foydalanish shakllari.

Shuni ta'kidlash kerakki, so'ngi yillarda hukumatimizning g'amxo'rligi tufayli aholining mehnat sharoiti, turmush tarzi va madaniy saviyasi kundan-kunga oshib bormoqda. Shu sababli ularning turar-joylar, savdo transpor va bog' hududlaridagi va umuman yashash muhitiga bo'lgan badiiy estetik talablari takomillashib, ko'p qirrali bo'lib bormoqda.

Bunday sharoitda shahar tipidagi aholi yashash hududlari markazlarini rivojlanishi va shahardagi madaniy o'zgarishlar – sotsial, iqtisodiy, me'morchilik va landshaft arxitekturasi sohalaridagi yangi yirik ijtimoiy ko'rinish bo'lib yuzaga chiqmoqda[5].

Tadqiqot natijalari bo'yicha ishlab chiqilgan ilmiy va amaliy taklif natijalaridan darslik yoki o'quv qo'llanmalarining shahar tipidagi aholi yashash hududlari markazlarini rekonstruksiya qilish qismida foydalanish mumkin.

Aholi hududlarini rejaviy tuzilishining shakllanishi va rivojlanish istiqbollari, shaharning aholi joylashgan ishlab chiqarish va rekonstruksiya qilinadigan hududlarini loyihalash usullari ko'rib chiqiladi.

Asosan shaharsozlikka va aholi yashash hududlarni loyihalashning dolzarb muammolariga qaratilgan. Amaldagi me'yoriy xujjatlar asosida hozirgi zamon shahar qurilishini, shahar va qishloqlarni e'tiborga olgan holda yoritildi.

Aholi punktlari va jamoat markazlarini shakllantirish jahon tajribasini qo'llagan holda turli misollar va loyihalarda o'z ifodasini topadi, hamda qurilishning rivojlanishi, qishloq infratuzilmasini yaxshilash bilan bog'liq bo'lgan sxematik bosh rejalarni ishlab chiqishda xo'jalik korxonalarini hududlarini rejalashtirish loyihalarini ishlashda katta tayanch bo'ladi.

Shuningdek markaziy maydonlarni shakllantirish, jamoat markazlarida maktabgacha va maktab obyektlari, tibbiy muassasalar, madaniy-ijtimoiy, barcha turdagi xizmat ko'rsatish tizimini shakllantirish, savdo-maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarini joylashtirish, sport inshootlarini, markazlarni ko'kalamzorlashtirish va dam olish maskanlarini, transport sxemalarini qishloqlararo jamoat markazlarini shakllantirishda katta omil bo'la oladi[6].

Hamda, ma'muriy xo'jalik va kommunal muassasalarini, sog'lomlashtirish muassasalarini tashkil etish, madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, atrof muhitni muhofaza qilish, shaharsozlik ekologiya va tabiiy zahiralardan to'g'ri foydalanish, turar joy fondidan ijtimoiy va muhandislik infratuzilmalaridan oqilona foydalanishga yordam beradi.

Har bir aholi punktlari jamoat markazlari rivojlantirish istiqbollarinining hal qilinishi asosi hisoblangan kompleks shaharsozlik xujjatlari ahamiyatlidir.

O'zbekistonda qishloq joylarni barqaror rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan, so'ngi yillarda shahar va qishloq aholi punktlarining zamonaviy

me'moriy qiyofasini shakllantirish, muhandislik-kommunikatsiya va yo'l-transport infratuzilmasini yaxshilash va rekonstruksiya qilish bo'yicha amalga oshirilgan kompleks chora-tadbirlar Toshkent, Andijon, Farg'ona, Namangan, Qo'qon, Urganch, Qarshi, Shahrisabz shaharlarining arxitektura-loyihalashtirish tizimini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi. Guliston, Termiz, Qashqadaryo va Jizzax shaharlarini rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda.

Yangi namunaviy loyihalarda zamonaviy turar joylar barpo etilishi, qishloq aholi punktlarining qiyofasini yaxshilanishiga olib kelmoqda. 2016 -yildan boshlab aholining yordamga muhtoj qatlami uchun shaharlar va qishloq aholi punktlarida arzon uy-joylarni qurish ishlari yanada tez sur'atlarda davom ettirilmoqda[7].

Zamonaviy loyihalashtirish usullarini, amaliy dasturlarni, ilm-fan, arxitektura va dizayn yutuqlarini hayotga tatbiq etish, zamon talablariga javob beradigan, murakkab hamda yuqori texnologiyali loyiha-qidiruv ishlarini amalga oshirish imkoniyatiga ega yoshlarni jalb etish uchun yetarli qiziqishi bo'lmagan loyiha tashkilotlari faoliyatini ko'rib chiqish talab etilmoqda.

Bugungi kunda shaharsozlik sohasiga oid asosiy masalalar va muhim muammolarni hal etish nihoyatda dolzarb vazifa ekanligini inobatga olib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan «O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmon va «O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorlar qabul qilindi[8].

Xususan, qabul qilingan Farmonda, O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligining shaharsozlik sohasida yagona davlat va ilmiy-texnik siyosatni olib borish jarayonidagi rolini oshirishga qaratilgan, uning faoliyatidagi asosiy vazifalar va yo'nalishlarni belgilab beradi. Jumladan:

- shaharsozlik, shaharsozlik faoliyatiga doir me'yoriy-huquqiy bazani muntazam ravishda takomillashtirish va yangilab borish;
- loyihalash ishlari va qurilish faoliyatini yaxshilash, qurilishda ishlab chiqarish jarayoniga ilg'or texnologiyalar jalb qilinishini taminlash;
- arxitektura – loyihalash, qurilish sohalari uchun malakali kadrlarni tayyorlashni ta'minlash[9].

O'zbekistonda qishloq joylarni barqaror rivojlantirish ustuvor vazifalar qatoriga kiritilgan, ushbu masalani ilmiy jihatdan asoslash, uni amalga oshirishni yanada takomillashtirishga qaratilgan ilmiy – tadqiqot doirasini kengaytirish va amaliy takliflar ishlab chiqish lozim.

Olimlari tomonidan bayon etilgan qishloq joylarini barqaror rivojlanish va uning asosiy tamoyilda turlicha yondoshuvlar mavjud, yagona bir tushuncha va kelishuv yo'qligini ko'rsatmoqda. Barqaror rivojlanish konsepsiyasidagi yangi qarashlar turli nazariya va ilmiy maktablar yo'nalishlarni o'zida namoyon etgan holda, dunyoda bo'layotgan murakkab jarayonlarni chuqur tahlil qilib, insoniyat sivilizatsiyasiga o'z ta'sirini ko'rsatayotgan turli omillarga baho berishdan iboratdir.

O‘zbekistonda qishloq joylarni barqaror rivojlantirishda 2009- yilda ishlab chiqilgan va amalga oshirilgan «Qishloq taraqqiyoti va farovonligi» dasturi katta turtki bo‘ldi. Bu dasturda belgilangan chora-tadbirlar juda keng ko‘lamli va asosiy e‘tibor qishloq infratuzilmasi, qishloq tumanlarida elektr energiyasi ta‘minoti, kommunal-maishiy xizmat, suv va gaz, ta‘minoti tizimlarini rivojlantirishga qaratilgandir. Qishloq xo‘jaligini tarqiy ettirishi shu jumladan, fermerlarni tayyorlash va malakasini oshirish, qishloqda tadbirkorlikni oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga alohida e‘tibor bergan holda rivojlantirish, shuningdek, sog‘liqni saqlash va ta‘lim masalalariga ham muhim o‘rin ajratilgan. Mavjud texnologiyalarni takomillashtirish, oziq-ovqat sanoatida yuqori texnologiyalardan keng foydalanishga katta ahamiyat berildi va shu bilan birga, olimlar va mutaxassislar oldida qishloq joylarni barqaror rivojlantirishning nazariy va uslubiy asoslarini takomillashtirish va uni o‘ziga xos xususiyatlarini ilmiy jihatdan tahlil etish masalalari ko‘ndalang bo‘lib turibdi.

Asosiy maqsad — qishloq xo‘jaligi sohasida ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, qishloqda yashayotgan xalqimizning turmush darajasini ko‘tarish va ular uchun munosib sharoitlarni yaratishdan iborat bo‘lmog‘i kerak.

Qishloq hayotini rivojlantirish uchun sanoatni qishloq hududiga olib kelish kerak, ishlab chiqarish hamda ijtimoiy infratuzilmasini yanada rivojlantirish, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlaydigan zamonaviy korxonalarni barpo etish, qishloqda, avvalambor yoshlar o‘rtasida bandlik o‘rishini ta‘minlash, qishloq aholisining daromadlari va turmush sifatini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlarning keng kompleks amalga oshirish maqsadida bir qator samarali ishlar amalga oshirildi.

Shu jumladan, qishloq qiyofasini sifat darajasida yaxshilash, rivojlanish va arxitektura — reja asosida qurilish bosh sxemalariga asoslanib qishloq aholi punktlari qurish, qishloqdagi turar-joy va ijtimoiy soha ob‘ektlari namunaviy loyihalar bo‘yicha barpo etilishini nazarda tutuvchi qishloq aholi punktlarining arxitekturaviy rejalashtirilishini tashkil etish va qurilishini loyihalashtirish tizimini tubdan takomillashtirish olib borilmoqda[10].

Xulosa. Qishloqlar aholini hududi-ijtimoiy tashkil etishning eng qadimiy va asosiy shakllaridan biri bo‘lib, ularning bajaradigan funksiyasi shaharlarga qaraganda unchalik boy emas. Qishloqlar qishloq xo‘jaligiga ixtisoslashgan, qishloq xo‘jaligiga ixtisoslashmagan va aralash vazifali guruhlariga ajratiladi. Bizda qishloqlarning ko‘pchiligi bevosita qishloq xo‘jaligiga ixtisoslashgan tipi hisoblanadi.

Qishloqlar shaharlarga qaraganda tabiiy sharoitga ancha sezgirdir, ularning shakllanishi va rivojlanishi yer usti tuzilishi, joyning iqlimiy resurslariga, suv, tuproq va boshqa tabiiy geografik komponentlarga bog‘liq bo‘ladi.

Bu sharoitlar qishloq xo‘jaligining tarmoqlari va ixtisoslashuvini, hududiy tashkil etilishini belgilab beradi, bu esa, o‘z navbatida, qishloqlar to‘ri va turi, joylanishiga ta‘sir etadi.

Qishloqlar taraqqiyoti va farovonligi, eng avvalo, ularning iqtisodiy negizi, ya‘ni agroiqtisodiyoti tizimidagi islohatlarga, fermer va dehqon xo‘jaliklarining

faoliyatiga, kasanachilik, milliy hunarmandchilik, kichik biznes kabi sohalarning rivojlanishiga asoslanadi. Iqtisodiyot tarmoqlari qatorida ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilma, transport, aholiga turli xil xizmat ko'rsatish - savdo, ta'lim, sog'liqni saqlash, moliya va boshqa servis sohasining rivojlanib borishi, qishloq joylarga sanoatning olib kirilishi, investitsiya muhitining yaxshilanishi natijada, aholi bandligi va uning turmush farovonligini yaxshilash xizmat qiladi.

Tabiiyki bu imkoniyatlar turli xil iqlim-relef sharoitga va xo'jalik yo'nalishiga ega bo'lgan hududlarda bir xil emas. Aholi zich, aholi punktlari katta bo'lgan hududlarda yoki qishloqlar kichik va tarqoq, bir-biridan uzoq masofada o'rnashgan cho'l va tog'li mintaqalarda "Qishloq" dasturida ko'zda tutilgan tadbirlarni amalga oshirish o'ziga hos xususiyatlarga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. X.M.Ubaydullaev, M.M.Inag'omova Turarjoy va jamoat binolari tipologika soslari» T. 2009 y.
2. O.K. Gurulyov Arxitektura jilyx i obshchestvennyx zdaniy dlya sela. M. 1988 y.
3. Sh.R. Mirzaev Me'morchilik. Toshkent. 2010 y.
4. ShNQ 2.07.01-03* Shaxarsozlik. Shahar va qishloq aholi punktlari hududlarini rivojlantirish va qurilishni rejalashtirish. T. O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi. 2009 y.
5. ShNK 2.07.04-06 «Kishlok xujaligi korxonolari hududlarini me'moriy
6. tashkil kilish» uzbekiston Respublikasi rejalashtirish va «Davarxitektkurilish» kumitasi - Toshkent, 2006 y. Ekologik partiyasi fraktsiyasi Hukumat hisoboti
7. https://parliament.gov.uz/uz/events/opinion/36222/?sphrase_id=7828284 Muxtorjon Hojimatov, Majlis Qonunchilik palatasi deputati, O'zbekiston Ekologik partiyasi.
8. https://parliament.gov.uz/uz/events/opinion/36217/?sphrase_id=7828284 O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi.
9. <https://www.lex.uz/acts/2117709> O'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining qarori.
10. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi <https://www.lex.uz/acts/2117709>
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. // Xalq so'zi. 25 yanvar 2020 y.